

BO‘LAJAK GEOGRAFIYA O‘QITUVCHILARIDA LOYIHALASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA AMALIY TAVSIYALAR

Alimkulov Jamshid

Chirchiq davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088441>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarida loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar tahlil qilinadi. PBL va innovatsion pedagogik yondashuvlarning samaradorligi ilmiy tadqiqotlar asosida ko‘rib chiqilib, gamifikatsiya va interfaol texnologiyalarning ta‘lim jarayonidagi roli yoritiladi.

Kalit so‘zlar: geografiya o‘qituvchilari, loyiha metodikasi, innovatsion pedagogika, STEAM, GIS texnologiyalari, gamifikatsiya, interfaol ta‘lim, mentorlik, raqamli resurslar.

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются практические рекомендации по развитию компетенций проектирования у будущих учителей географии. Эффективность PBL и инновационных педагогических подходов анализируется на основе научных исследований, освещается роль геймификации и интерактивных технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: учителя географии, проектный метод, инновационная педагогика, STEAM, ГИС-технологии, геймификация, интерактивное обучение, наставничество, цифровые ресурсы.

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR DEVELOPING DESIGN COMPETENCIES IN FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS

Abstract. This article analyzes practical recommendations for developing design competencies in future geography teachers. The effectiveness of PBL and innovative pedagogical approaches is examined based on scientific research, highlighting the role of gamification and interactive technologies in the educational process.

Keywords: geography teachers, project-based learning, innovative pedagogy, STEAM, GIS technologies, gamification, interactive learning, mentoring, digital resources.

Kirish. Zamonaviy ta‘lim tizimi talabalar va o‘quvchilarning faolligini oshirish, ularning mustaqil fikrlashini shakllantirish va real hayotda duch kelinadigan muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Xususan, geografiya fani bo‘yicha bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion metodlar va loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Loyiha asosida o‘qitish (PBL) va gamifikatsiya kabi zamonaviy ta‘lim usullari nafaqat o‘quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qiladi, balki ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, interaktiv texnologiyalar yordamida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni talabalar ishtiyogini oshirish bilan birga, ularning mas‘uliyatini ham kuchaytiradi [1].

Geografiya o‘qituvchilari uchun zarur bo‘lgan asosiy kompetensiyalardan biri loyiha asosida ta‘lim berish qobiliyati hisoblanadi. Chunki bu metod talabalarni faqatgina tayyor bilimlarni o‘zlashtirishga emas, balki ularni amaliyotga tatbiq etish, jamoaviy ishlash va muammolarni hal qilishga yo‘naltiradi. Aynan shu yondashuv o‘qituvchilarni an‘anaviy dars

uslublaridan uzoqlashtirib, zamonaviy texnologiyalar va interfaol o‘qitish metodlarini keng qo‘llashga yo‘naltiradi [2, 3].

Bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarining loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish uchun bir qator amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. STEAM laboratoriyalarini tashkil etish, GIS texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish, dala amaliyotlari va loyiha tanlovlarini joriy qilish orqali talabalar ilmiy tadqiqot faoliyatiga jalb etiladi. Bunday yondashuv nafaqat ularning bilim va tajribalarini boyitadi, balki kelajakda innovatsion pedagogik metodlarni o‘zlashtirishga ham zamin yaratadi.

Asosiy qism. Innovatsion metodlarning samaradorligi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, loyiha asoslangan ta‘lim nafaqat o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini oshiradi, balki ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ham xizmat qiladi [4]. Gamifikatsiya va interfaol texnologiyalar esa ta‘lim jarayoniga motivatsion muhit olib kirib, murakkab mavzularni ham qiziqarli shaklda o‘zlashtirishga imkon yaratadi [5]. Ushbu metodlar joriy etilgan guruhlarda talabalar darsga yuqori ishtiyoq bilan qatnashgani, uy vazifalari va loyiha topshiriqlarini bajarishga mas‘uliyat bilan yondashgani qayd etilgan. Eng muhimi, bu metodlar bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Innovatsion yondashuvlarni o‘zlashtirgan talaba-o‘qituvchilar keyinchalik an‘anaviy usullarga nisbatan yangicha pedagogik texnologiyalarga moyillik bildiradi. Masalan, STEAM va loyiha metodikasini o‘zlashtirgan o‘qituvchilar darslarini integrativ rejalashtirishga intiladi, fanlararo loyihalar tuzadi va o‘quvchilarni faol ishtirokga jalb etadi [3]. Gamifikatsiya va raqamli vositalar bilan tanish bo‘lgan yosh pedagoglar esa dars jarayonida interaktiv o‘yinlar, quizlar va onlayn platformalarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning e‘tiborini ushlab turishga erishadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion metodlarni joriy etish bo‘yicha maxsus dasturlar, seminarlar va malaka oshirish kurslarini olgan o‘qituvchilar dars samaradorligini oshirish hamda ta‘lim muhitini takomillashtirish yuzasidan an‘anaviy tayyorgarlikka ega o‘qituvchilarga nisbatan ancha faolroq yondashadi [6].

Bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarida loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha innovatsion metodlarni samarali qo‘llashda bir qator amaliy ahamiyatga ega tavsiyalarni berishimiz mumkin.

1. STEAM va integrativ loyihalarni joriy etish. Geografiya o‘qituvchilari uchun STEAM laboratoriyalari va fanlararo loyihalar ustida ishlash imkoniyatlarini yaratish lozim. Masalan, tabiiy fanlar va geografiyani bog‘lovchi qo‘shma kurslar, dala amaliyotlari va loyiha tanlovlarini tashkil qilish tavsiya etiladi. Bunday yondashuv, talabalarni amaliy tadqiqot faoliyatiga jalb etish orqali ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. STEAM laboratoriyalarida talabalar ilmiy kuzatishlar olib borishi, GIS texnologiyalaridan foydalanib, ma‘lumotlarni tahlil qilishi va iqlim o‘zgarishlari, tabiiy ofatlar yoki urbanizatsiya jarayonlari kabi dolzarb masalalarni o‘rganish imkoniga ega bo‘ladi. Dala amaliyotlari esa talabalar uchun laboratoriya sharoitlaridan chiqib, real muhitda ishlash imkonini yaratadi. Masalan, mahalliy ekologik muammolarni o‘rganish, suv resurslarini boshqarish yoki tuproq eroziyasi bilan bog‘liq tadqiqotlar olib borish orqali ular tabiiy jarayonlarni bevosita o‘rganish imkoniga ega bo‘ladi. Shuningdek, o‘quv jarayonida talabalarning fanlararo yondashuvlarni qo‘llashi uchun matematika, biologiya, ekologiya va texnologiyalar bilan bog‘liq loyiha ishlarini bajarish talab etiladi. Loyiha tanlovlari va STEAM hackathonlari esa talabalarning jamoaviy ishlash, muammolarni hal qilish, taqdimot qilish va mustaqil izlanish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday tanlovlar orqali

talabalar innovatsion yechimlar ishlab chiqishi, geografik muammolarni model qilish va ularni interfaol shaklda taqdim etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Oliy ta‘lim muassasalarida bu kabi STEAM yondashuvlarini tatbiq etish nafaqat o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki kelajakda o‘qituvchilarning o‘z darslarini loyihalashtirish kompetensiyasini ham shakllantiradi.

2. Maxsus trening va seminarlar. Ta‘lim sifatini oshirish va zamonaviy pedagogik metodlarni o‘quv jarayoniga joriy etish maqsadida loyiha metodikasi, raqamli texnologiyalar va innovatsion o‘qitish usullari bo‘yicha muntazam treninglar tashkil etilishi lozim. Ushbu seminarlar o‘qituvchilar va talabalarning malakasini oshirishga xizmat qilib, ayniqsa bo‘lajak pedagoglar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy ta‘lim tizimi endilikda nafaqat nazariy bilimlarni yetkazib berish, balki talabalarning mustaqil fikrlashi, muammolarni tahlil qilishi va o‘z yechimlarini ishlab chiqishiga yo‘naltirilgan. Bunday seminar va treninglar orqali bo‘lajak o‘qituvchilar darslarni qanday samarali rejalashtirish, interaktiv vositalardan qanday foydalanish, baholash tizimlarini takomillashtirish va muammolarga asoslangan o‘qitish metodlarini qanday o‘zlashtirish bo‘yicha aniq va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Hozirgi vaqtda global ta‘lim tizimi individual yondashuv, texnologiyalardan keng foydalanish va innovatsion metodikalarni tadbiq etishga asoslangan bo‘lib, ushbu treninglar o‘qituvchilarga o‘z dars jarayonlarini zamonaviy standartlarga mos ravishda tashkil etish imkonini yaratadi.

3. Treninglarning asosiy yo‘nalishlari ta‘lim jarayonining turli jihatlarini qamrab olishi lozim. Ulardan biri **loyiha asosida o‘qitish** bo‘lib, ushbu yondashuv talabalarni mustaqil fikrlashga, tadqiqot olib borishga, muammolarni aniqlash va ularga innovatsion yechim topishga yo‘naltiradi. Bunday metodika an‘anaviy dars usullaridan farqli ravishda, talabalarni faqatgina tayyor bilimni o‘zlashtirish emas, balki **faol ishtirok etishga, muammolarni yechishga va jamoaviy ishlashga** o‘rgatadi. Bu esa ularga kelajakda real hayotdagi vaziyatlarga tez moslashish va o‘z sohasida yetakchi bo‘lish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, seminarlar davomida **interaktiv vositalardan foydalanish** bo‘yicha maxsus mashg‘ulotlar ham o‘tkazilishi lozim. Zamonaviy o‘qitish platformalari, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va boshqa raqamli resurslar o‘quv jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Masalan, biologiya va kimyo fanlarida laboratoriya jihozlari cheklangan bo‘lsa, **virtual laboratoriyalar orqali talabalar tajribalarni simulyatsiya qilib bajarishlari** mumkin. Shu bilan birga, tarix va geografiya fanlarida **3D modellashtirish va AR/VR texnologiyalaridan foydalanish** orqali talabalar real muhitni virtual tarzda o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Treninglar davomida o‘qituvchilarga **darslarni rejalashtirish va baholash tizimi** bo‘yicha ham maxsus bilimlar berilishi lozim. Ta‘lim samaradorligini oshirish uchun darslarni to‘g‘ri rejalashtirish va talabalarni zamonaviy baholash tizimlari bilan tanishtirish juda muhimdir. An‘anaviy baholash usullari ko‘pincha talabalar bilimini to‘liq o‘lchash imkonini bermaydi. Shu sababli, **zamonaviy diagnostik testlar, portfolio baholash, loyiha natijalari asosida baholash** kabi usullarni o‘qituvchilar faol o‘zlashtirishi lozim.

Shuningdek, **o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi** masalasiga ham alohida e‘tibor qaratish kerak. Hozirgi kunda sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar, blockchain texnologiyalari ta‘lim jarayoniga jadal sur‘atda kirib kelmoqda. Shuning uchun o‘qituvchilar ushbu texnologiyalarning ta‘lim jarayoniga ta‘sirini tushunishi, ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanishi hamda talabalar bilan ishlash jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanishni bilishi zarur.

Treninglarni o‘tkazishda xalqaro va mahalliy ekspertlarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Chunki zamonaviy ta’lim tajribasi global jarayonlarga bog‘liq bo‘lib, turli mamlakatlarning ilg‘or tajribalaridan o‘rganish ta’lim tizimini rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi. Shuningdek, o‘qituvchilar o‘z darslarida **innovatsion usullarni sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishlari** lozim. Seminarlar davomida talabalarning faolligini oshirish uchun ular ham o‘qitish jarayonida faol ishtirok etishlari kerak. O‘rganilgan yangi bilimlar asosida **pilot loyihalar ishga tushirilishi va ularning natijalari baholanib, ta’lim jarayoniga integratsiya qilinishi** lozim. Bu esa o‘qituvchilar va talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan yangi usullarni amaliyotga joriy etish va ta’lim samaradorligini oshirish imkonini beradi. Agar bu tajribalar muvaffaqiyatli bo‘lsa, ularni butun ta’lim tizimiga tatbiq qilish mumkin.

4. Raqamli resurslar va infratuzilma. Zamonaviy ta’lim jarayonini tashkil etishda raqamli texnologiyalar va ilg‘or infratuzilma alohida ahamiyatga ega. Oliy ta’lim muassasalari talabalar va o‘qituvchilar uchun zamonaviy sharoitlarni yaratishi, interaktiv ta’lim vositalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirishi lozim. Buning uchun universitetlar va oliy ta’lim muassasalari zamonaviy kompyuter sinflari hamda kengaytirilgan va virtual haqiqat (AR/VR) texnologiyalari bilan ta’minlanishi zarur. Ushbu texnologik yangiliklar talabalar bilimni nafaqat nazariy jihatdan chuqurlashtirish, balki amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, mustaqil izlanish olib borish va real hayotda duch kelinadigan muammolarni hal qilish bo‘yicha tajriba orttirish uchun ham muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Raqamli resurslar va infratuzilmaning rivojlanishi ta’lim jarayoniga bir qator o‘zgarishlarni olib kiradi. Avvalo, zamonaviy kompyuter sinflari va raqamli platformalar ta’lim sifatini oshirishga katta hissa qo‘shadi. Har bir oliy ta’lim muassasasi oxirgi texnologiyalar bilan jihozlangan kompyuter sinflariga ega bo‘lishi kerak. Bulutli texnologiyalar asosida ishlovchi ta’lim platformalari orqali talabalar va o‘qituvchilar dars materiallariga har qanday joydan, istalgan vaqtda kirish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Shuningdek, oliy ta’lim tizimiga ma’lumotlarni tahlil qilish va ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun Big Data, Python, MATLAB, R kabi dasturlarni kiritish ham dolzarb masalalardan biridir. Shu bilan birga, geografik axborot tizimlari (GIS) va kartografik dasturlarni ta’lim jarayoniga joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi. ArcGIS, QGIS, Google Earth Pro, MapInfo kabi dasturlar talabalarga xaritalarni tahlil qilish, ma’lumotlarni vizuallashtirish va statistik tahlillarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu esa shaharsozlik, ekologiya, iqlim o‘zgarishi va tabiiy resurslarni boshqarish kabi sohalar bo‘yicha chuqur tushunchaga ega bo‘lishga yordam beradi. GIS texnologiyalari orqali talabalar geografik ma’lumotlarni to‘plash, ularga ishlov berish va vizual natijalar yaratish ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi, bu esa ularning amaliy malakasini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli ta’lim vositalarining yana bir muhim jihati — **kengaytirilgan va virtual haqiqat (AR/VR) texnologiyalarining** o‘quv jarayoniga integratsiya qilinishidir. Bu texnologiyalar orqali talabalar **tog‘ tizmalari, iqlim zonalari, okeanografiya va tabiiy ofatlar** kabi mavzularni vizual va interaktiv tarzda o‘rganishlari mumkin. Virtual laboratoriyalar yordamida **real hayotda duch kelinadigan ekologik jarayonlarni kuzatish, tarixiy geografik o‘zgarishlarni vizual tarzda tahlil qilish** imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, **AR ilovalari yordamida talabalar geografik obyektlar haqida batafsil ma’lumotlarni real vaqt rejimida o‘rganishlari** va o‘z tadqiqotlarini yanada boyitishlari mumkin.

Ta’lim infratuzilmasining rivojlantirilishi universitetlarning global ta’lim maydoniga integratsiyalashuvi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir oliy ta’lim muassasasi tarkibida **texnologik markazlar va innovatsion laboratoriyalar** tashkil etilishi lozim. Bu markazlar yangi

texnologiyalarni tadqiq qilish va ularni amaliyotga joriy etish bo‘yicha talabalar va o‘qituvchilarga qulay sharoit yaratadi. Internet tarmog‘ining sifati va Wi-Fi hududlarining kengaytirilishi masofaviy ta‘lim va ilmiy tadqiqotlar bilan shug‘ullanish imkoniyatini oshiradi. Ta‘lim infratuzilmasini rivojlantirish doirasida **elektron kutubxonalar, ilmiy jurnallar va xalqaro ilmiy bazalar (Scopus, Web of Science, JSTOR) bilan integratsiya qilish** ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday resurslar talabalar va tadqiqotchilar uchun ilmiy ma‘lumotlardan keng foydalanish imkonini yaratadi.

Raqamli infratuzilmaning ta‘lim jarayoniga joriy qilinishi faqat texnologik imkoniyatlarni oshirish bilangina cheklanib qolmasligi kerak. **Amaliy mashg‘ulotlar va treninglar** o‘tkazish orqali talabalar va o‘qituvchilar yangi texnologiyalarni samarali o‘zlashtirishlari lozim. Talabalarga **GIS va kartografiya bo‘yicha sertifikatlangan kurslar taklif etish, AR/VR texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha treninglar tashkil etish va xalqaro ekspertlar ishtirokida innovatsion texnologiyalar bo‘yicha mahorat darslarini o‘tkazish** talabalar va o‘qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Ushbu texnologik yondashuvlar natijasida oliy ta‘lim muassasalari **zamonaviy standartlarga moslashadi**, bu esa ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bo‘ljak geografiya o‘qituvchilari va boshqa soha mutaxassislari **zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash bo‘yicha amaliy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar**. Ta‘lim jarayoni **interaktiv va vizual jihatdan boyitilib**, talabalar va o‘qituvchilarning qiziqishini oshiradi. Natijada, universitetlar nafaqat o‘quv jarayoni, balki ilmiy izlanishlar va innovatsiyalar markaziga aylanish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

5. Hamkorlikda loyihalar va mentorlik. Ta‘lim jarayonini yanada samarali qilish va talabalar uchun haqiqiy pedagogik tajriba yaratish maqsadida universitet talabalari va maktab o‘quvchilari o‘rtasida hamkorlik loyihalari tashkil etilishi lozim. Bu loyihalar ekologik muammolar bilan bog‘liq masalalarni o‘rganish, ijtimoiy mas‘uliyat hissini oshirish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Universitet talabalari maktab o‘quvchilari bilan ishlash orqali pedagogik tajriba orttiradilar, o‘quvchilar esa ekologik muammolarni chuqurroq tushunib, ularni hal qilish yo‘llari ustida o‘ylashga o‘rganadilar. Bunday tajriba nafaqat talabalarining nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishga yordam beradi, balki ularning o‘qituvchilik yoki ilmiy tadqiqot yo‘nalishida qiziqishlarini ham shakllantiradi.

Hamkorlik loyihalari turli yo‘nalishlarda tashkil etilishi mumkin. Birinchi yo‘nalish ekologik tadqiqotlar bilan bog‘liq bo‘lib, talabalar maktab o‘quvchilari bilan birga mahalliy ekologik muammolarni o‘rganib, ularni tahlil qilishlari mumkin. Masalan, ular chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslarini muhofaza qilish yoki havo ifloslanishini kamaytirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishlari mumkin. Bu jarayonda o‘quvchilar ekologik muammolarga oid ma‘lumotlarni yig‘ish, ularni statistik tahlil qilish va yechim ishlab chiqish bo‘yicha tajriba orttiradilar. Ushbu loyihalar asosida ekologik muammolarni hal qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilib, mahalliy hokimiyat yoki tegishli tashkilotlarga taqdim etilishi mumkin.

Ikkinchi yo‘nalish ta‘lim mentorligi va interaktiv darslar o‘tkazish bilan bog‘liq. Universitet talabalari maktab o‘quvchilari uchun ekologiya, biologiya va geografiya fanlariga oid maxsus interaktiv darslar o‘tishi mumkin. Dars jarayonida kengaytirilgan haqiqat (AR) va virtual haqiqat (VR) texnologiyalaridan foydalanish orqali ekologik tizimlarning ishlashini tushuntirish mumkin. Masalan, talabalar o‘quvchilarga iqlim o‘zgarishlari, ekotizimlarning barqarorligi yoki

suv resurslarining kamayishi haqida vizual materiallar asosida tushuntirishlar berishlari mumkin. Bundan tashqari, talabalar mentor sifatida o‘quvchilarga ilmiy tadqiqot olib borish va o‘z loyihalarini ishlab chiqish bo‘yicha maslahatlar berishlari ham mumkin. Bunday mentorlik jarayoni maktab o‘quvchilarining ilmiy qobiliyatlarini rivojlantirishga va ularning mustaqil tadqiqot olib borishiga turtki beradi.

Uchinchi yo‘nalish ekologik tadbirlar va ijtimoiy tashabbuslarni o‘z ichiga oladi. Universitet talabalari maktab o‘quvchilari bilan hamkorlikda “Ekologik haftalik” yoki “Yashil maktab” loyihalarini tashkil etishlari mumkin. Bu loyihalar doirasida daraxt ekish aksiyalari, chiqindilarni saralab yig‘ish bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish, atrof-muhitni muhofaza qilishga oid targ‘ibot ishlari olib borish mumkin. Shuningdek, ekologik muammolarni tahlil qilish bo‘yicha turli tanlovlar, hackathonlar va innovatsion yechimlarni topishga qaratilgan tadbirlar tashkil etilishi mumkin. Ushbu faoliyat orqali o‘quvchilar ekologiya bilan bog‘liq masalalarga ijodiy yondashishni va amaliy muammolarni hal qilish yo‘llarini topishni o‘rganadilar.

To‘rtinchi yo‘nalish ilmiy konferensiyalar va forumlar tashkil etish bilan bog‘liq. Universitet talabalari maktab o‘quvchilari bilan birgalikda ekologik masalalar bo‘yicha ilmiy maqolalar yozishlari, tadqiqot natijalarini taqdim qilishlari va muhokama qilishlari mumkin. “Yosh olimlar konferensiyasi” yoki “Ekologiya va barqaror rivojlanish” mavzusida forum tashkil etish orqali talabalar va o‘quvchilar o‘z ilmiy ishlari natijalarini taqdim qilish, fikr almashish va yangi ilmiy yondashuvlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Hamkorlik loyihalarining natijalari juda samarali bo‘lishi mumkin. Universitet talabalari maktab o‘quvchilari bilan ishlash orqali real pedagogik tajriba orttiradilar, bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida katta foyda keltiradi. O‘z navbatida, maktab o‘quvchilari ekologik muammolarni chuqurroq tushunish imkoniyatiga ega bo‘ladilar va ilmiy tadqiqotlar olib borishga qiziqish bildiradilar. Shuningdek, ekologik muammolar bo‘yicha innovatsion yechimlar ishlab chiqilib, amaliyotga tadbiq etilishi mumkin.

Umuman olganda, universitet va maktab o‘quvchilari o‘rtasidagi hamkorlik loyihalari ta‘lim jarayonini interaktiv va samarali qilish bilan birga, ekologik muammolar bo‘yicha real yechimlar yaratish va yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish imkoniyatini beradi. Bunday loyihalar orqali talabalarning nafaqat bilim va ko‘nikmalari oshadi, balki ularning ijtimoiy mas‘uliyat hissi ham shakllanadi, bu esa jamiyat rivojiga katta hissa qo‘shadi.

Xulosa. qilib aytish mumkinki, bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarida loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta‘lim metodlarining joriy etilishi bilan bevosita bog‘liq. PBL, gamifikatsiya, interfaol texnologiyalar va STEAM yondashuvi yordamida talabalar o‘z kasbiy mahoratini oshirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. GIS texnologiyalaridan foydalanish va dala amaliyotlarini tashkil etish talabalar uchun nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko‘rish imkonini yaratadi. Maxsus treninglar va seminarlar orqali o‘qituvchilarni yangi pedagogik uslublarga tayyorlash ularning kasbiy rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Universitet talabalari va maktab o‘quvchilari o‘rtasidagi hamkorlik loyihalari esa ta‘lim jarayonini interaktiv va samarali qilish bilan birga, ekologik muammolar bo‘yicha real yechimlar yaratish va yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish imkoniyatini beradi. Umuman olganda, ta‘lim tizimiga innovatsion metodlarni joriy etish bo‘lajak o‘qituvchilarning malakasini oshirish va ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Granados-Sánchez J. Augmented Geography Education: Combining Digital Tools and Metacognition. *Geography Teacher Education and Professionalization*. 2022. –P. 215–230.
2. Monkeviciene O., Autukeviciene B., Kaminskiene L., & Monkevicius J. The Impact of Innovative STEAM Education Practices on Teacher Professional Development and Preschooler Learning. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 22(1), 2020. –P. 21–39.
3. Alimkulov J. Development of Design Competence of Future Geography Teachers: Theoretical Foundations and Practice. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 5(9), 2024. –P. 299–307.
4. Hastuti K.P., Wijati N., & Prodjosantoso A.K. Improving Geography Learning through Project-Based Learning Model. *Journal of Education and Learning*, 14(2), 2020. –P. 165–172.
5. Huang B., Hew K.F., & Lo C.K. A Meta-Analysis on the Effectiveness of Gamification on Student Learning Outcomes. *Journal of Educational Technology & Society*, 23(3), 2020. – P. 1–10.
6. Brenneman K., Lange A.A., & Nayfeld I. Integrating STEM into Preschool Education: Designing a Professional Development Model in Diverse Settings. *Early Childhood Education Journal*, 47(1), 2019. –P. 15–28.